

ЎҚУВЧИЛАРДА КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ УСУЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590411>

Сатбаров Атабек Асилбек ўғли

*Тошкент вилояти Чирчиқ давлат
педагогика институти ўқитувчиси*

Аннотация:Мақолада ўқувчиларнинг умумтаълим мактабларида китобхонлик маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш омиллари, уларда китобга бўлган меҳр, китобни тўғри танлаш масалалари тўғрисида фикр юритилган

Калит сўзлар: мутоола, китоб, ўқувчи, интернет, технология, маданият, ривожланиш.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ

Аннотация:В статье рассматриваются факторы формирования и развития культуры чтения в общеобразовательных школах, их любовь к книге, правильный выбор книг.

Ключевые слова: чтение, книга, читатель, интернет, технологии, культура, развитие.

METHODS OF FORMATION OF LIBRARY CULTURE IN STUDENTS

Annotation:The article discusses the factors of formation and development of reading culture in secondary schools, their love for books, the right choice of books.

Keywords: reading, book, reader, internet, technology, culture, development.

Бугун китоблар инсоният учун энг қимматли, қадриятли бой-ликка айналди. Мана шу бойликларни ўқиб-ўрганиш натижасида инсоният бугунги даражасигача кўтарилди. Хўш, ҳам хаёт, ҳам тарих, ҳам илм макони бўлган китоб оламига бугунги ёшларни қандай киргазиш мумкин? Китобдан кўра интернетни маъқул кўрадиган ёшларни китоб билан дўстлаштириш осон ишми? Ўзи хохлаган маълумотни интернетдан олиш ва уни кўчириб ўзиникидай қилиб, осонгина уй вазифаларини бажаришга ўрганган ўқувчи жонини қийнаб китоб ўқишга, ундаги материалларни ўзлаштириб, ундан тўғри фойдаланишга осонгина таслим бўлармикан? Хар онда хар хил янги-ликларни этказиб бериб

турган телефон “дўстидан” осонгина воз кеча олар-микан? Ота-онаси, устозлари тақиқлаган уйинлару-фильмларларни яширинча кўришга имконият яратиб берган интернетдан осонгина қутула олармикан?

Ҳақиқатдан ҳам, юртимизда усиб келаётган ёш авлоднинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Президентимизнинг аҳолини оммавий тарзда китоб мутолаасига жалб қилишга давлат даражасидаги масала сифатида қараши алоҳида эътиборга лойиқ. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йил 12 январда қабул қилинган «Китоб махсулотларини нашр қилиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик мада-ниятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида»ги Фармойишнинг бажарилишини таъминлаш мақсадида охириги йилларда мунтазам равишда “Ўзбекистон давлат кутубхонасида” очиқ эшиклар кунининг ташкил этилиши, республикамизнинг турли худудларида “Китобхонлик маданиятини юксалтириш – буюк мақсадларимизга эришиш-нинг муҳим кафолатидир” шиори остидаги анъанавий Республика китоб байрамининг ўтказилиши, “Аудио” китоблар тақдимотининг бўлиб ўтиши, таълим масканларида “Китобхонлик ҳафталиги”нинг ўтказилиши ва “Энг яхши китобхон” каби танловларнинг бўлиб ўтиши, шоир ва ёзувчилар билан учрашувлар ўтказилиши, 2019 йилдан бошлаб таълим муассасаларида “Китоб марафони” тадбирларининг ўтказилиши сўзсиз юртимизда китобхонликка алоҳида эътиборни кучайтирганини кўрсатиб турибди.

Ўқувчиларда китобхонлик маданиятини шакллантириш модели ўз ичига қўйидаги компонентларни олади: мақсадли компонент, мазмунга доир компонент, жараёнга доир компонент ва натижавий компонент.

Ўқувчиларда китобхонлик маданиятини ривожлантириш кўп босқичли, мураккаб жараён бўлиб, мазкур жараёнга технологик ёндашувни талаб этади. китобхонлик маданиятини ривожлантиришга технологик ёндашув унинг мақсадга мувофиқлиги ва оқилона ташкил этилишини талаб этади.

1-жадвал

Ўқувчиларда китобхонлик маданиятини шакллантириш модели

Мазкур вазифани ҳал этишга йўналтирилган тарбия жараёнининг асосини қўтиладиган натижалар ва унга эришиш усуллари, эришиш усулларини моделлаштиришни талаб этувчи режалаштириш, ишлаб чиқилган режа ва моделларни амалга ошириш, мазкур доирада амалга оширилувчи кишиларнинг фаолият ва хулқ-атворини бошқариш билан боғлиқликдаги педагогнинг тарбиявий фаолияти кабилар ташкил этади.

Умумтаълим мактабларида ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини ривожлантириш технологиясини амалиётга татбиқ этишда қўйидаги педагогик шарт-шароитларга асосланиш лозим, деган хулосага келинди: фаолият мақсадини аниқлаштириш; китобхонлик маданият мазмунини лойиҳалаш-

тириш; педагогик таъсир кўрсатиш воситаларини аниқлаштириш; ўқувчилар фаолиятини ташкил этиш метод ва усулларини ишлаб чиқиш; фаолият натижалари мониторингини юритиш.

Технологиянинг устувор йўналишлари сифатида қуйидагилар белгилаб олинди:

1) оқилона талабчанлик билан ва ўзаро фаол муносабатларни уйғунлаштириш;

2) ўқитувчилар ва ўқувчиларнинг ўзаро ҳамкорликдаги ривожлантирувчи фаолияти;

3) ўз-ўзини бошқариш;

4) фаолиятнинг ташкил этилиши ва натижалари;

5) метод сифатида тўғридан-тўғри мажбурлашдан воз кечиш.

Ўқувчиларнинг китоб ўқишга қизиқишининг ривожланиши қуйидаги иш шаклида бўлиши мумкин:

Ўқишдан ташқари адабий фаолият.

Ушбу фаолият ўқувчи қизиқишининг ривожланишига, натижада олинган билимларни чуқурлаштиришга, ҳар бир ўқувчининг шахсий хусусиятларини ошқор қилишга, болалар автономлиги ва ижодий фаолиятини ривожлантиришга ёрдам берадиган таълим жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланиши керак.

Ўқувчиларнинг ўқиш маданиятини шакллантириш учун адабий ўқиш бўйича дарсдан ташқари ишлар олиб борилиши катта аҳамият касб этади. Ушбу ишни ташкил этишда ўқитувчининг асосий мақсади ўқувчиларнинг ўқишга қизиқишларини шакллантириш бўлиши ва унинг учун қуйидаги вазифаларни ҳал қилиши керак:

- адабий матнни чуқур ва мазмунли қабул қилиш учун асос сифатида ўқиш сифатини ошириш;

- ўқувчиларнинг нутқини ривожлантириш, нутқ ва ёзма нутқ ва ҳиссиётларини ифода этиш қобилияти;

- бадиий асарларни ўқиш орқали ўқувчиларнинг ахлоқий меъёрларини ва қадриятларини ривожлантириш;

- адабий қаҳрамонлар мисолида инсоннинг ахлоқий фазилатларини шакллантириш.

Одатий ўқиш бўйича ўқув машғулоти доимо ўқитувчилардан режалаштирилади ва ўқитувчи рус ва чет эл классиклари, замонавий ва минтақавий адабиётларнинг асарларини оқилона билиши керак; тематик иш режасининг хилма-хиллиги; Турли жанрлардаги асарларнинг комбинацияси; турли дарсликлардан ташқари адабий ўқиш бўйича альтернатив; ўқувчиларнинг ўқиш маданиятини ошириш усуллари.

Бу йўналишда ўқитувчининг ишлаш шакллари кўриб чиқамиз.

Т.Р	Китобхонликка йўналтирувчи шакллар	Фаолият натижалари
1	Адабий тўгарак	синфда тўпланган билимларни тизимлаштириш ва чуқурлаштиришга ҳисса қўшади. Ўқувчилар синфда билим ва ижодий қобилиятга, ўқиш талабларига эга.
2	Адабий зал	сиз драматик ҳаракатлар, мусиқа ва кўшиқларни, адабий ўйинни, китоб қаҳрамонлари билан мулоқотни уйғунлаштирадиган ҳар қандай, ҳатто энг жасур ғояни энг юқори даражага кўтариш имконини беради.
3	Адабий ўйин	у ўйин фаолияти асосида амалга оширилади, бу асарнинг жанрининг хусусиятларини аниқлаш, асарнинг таркибий қисмларини кўриш, ўқиш матнини тасаввур қилишингиз, муаллифнинг ниятини тушуниш ва ўз позициянгизни аниқлаш учун ёрдам беради
4	Адабий дам олиш	қўлга киритилган кўникмаларни чуқурлаштирадиган, халқ ижодиёти ва ёзувчиларга бўлган қизиқиш ва муҳаббатни кучайтирадиган, ўқув-машғулотдан ташқари турли тадбирлар, янги таассурот қолдиради, қувончли кайфиятни яратади. Адабий байрамлар бадиий адабиёт-лар мазмунини тузатади ва умумлаштиради, янги таассуротлар яратади. Бундай байрамларда ўқувчилар монолог ўқиш, рол ўйнаш, ҳикоя қилиш, тинглаш, китоб мазмуни қўшиқ ва рақс билан тўлдирилиб, китобни кино адаптацияси қисмларини томоша қилишлари мумкин
5	Адабий альманах	мавзули, жанр ёки бошқа сабабларга кўра бирлаштирилган китоблар, асарлар, муаллифлар ҳақидаги тадбир. Алманах тематик бўлиши мумкин, кейин китобларни бир мавзу бўйича: ҳарбий, тарихий, фантастика, табиат, эртак, шеърлар ва бошқалар билан бирлаштиради. Адабий олмонларнинг яратилиши - ўқувчиларни китоб билан таништириш ва унга эътибор беришнинг энг самарали усуллари билан биридир.

6	Кўргазма зали	адабиёт оламида янги маҳсулотларни рағбатлантиришга қаратилган аксия. Китоб кўргазмалари ўқувчиларнинг ёшига қараб ташкил этилган.
7	Адабий ярмарка	адабий фестивални ташкил этишнинг анъанавий бўлмаган шаклларида бири, шу жумладан, бир вақтнинг ўзида кичик, турли хил адабий тадбирлар мажмуаси. Ярмарка давомида адабий викториналар ва танловлар, қизиқарли кишилар билан учрашувлар ўтказиш мумкин. Адабий кўргазманинг ўзига хос хусусияти – кўргазма мавзусига бағишланган тадбирлар ҳар хил бўлиб чиққани учун ҳар бир ҳодисанинг мазмуни ва адабий мазмуни мажбурийдир. Ярмаркада ўқувчи ўзи хоҳлаган китобни сотиб олади ёки сотиб олади.
8	Аукцион	ўқувчиларнинг ўқиш қизиқишини оширишга мўлжалланган шакл. Аукцион тематик ва универсал бўлиши мумкин, аммо вазифалар ҳар доим турли хил таркибдаги китобларга бағишланган. Аукционда ўқувчилар, ўқитувчилар ва оналарнинг кўллари билан чиқарилган адабиёт қаҳрамонларининг “нарсалар” бўлиши мумкин. Адабий ким ошди савдоси бошқа шаклда ўтказилиши мумкин. Ҳар бир синф олдиндан ўқиган китобнинг маз-мунини тақдим этади, шунинг учун улар ўқишни ишташади.
9	Адабий тарғибот гуруҳи	китобларни, уларнинг белгиларини ва мазму-нини реклама қилувчи, одатда битта аудиториядан бошқасига кўчирадиган кичик гуруҳ ва ўқувчилар.

Ўтказилган педагогик кузатишлар натижалари шуни кўрсатадики, ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда “**Китоб ҳафталиги**” ўтказиш ҳам яхши натижалар бермоқда. Ҳафталик комплекс тадбир бўлиб, бунда янги ёки бирор мавзуга оид китоб-кўрик кўргазмалар ташкил этилади, адабиётлар таҳлили ўтказилади. Ёзувчилар, шоирлар билан учрашувлар ва адабий кечалар ташкил қилиниши ҳам мумкин. Бу тадбир ҳафта мобайнида ўтказилади ва бу даврда мактабдаги барча таълим-тарбиявий ишлар шу тадбирга қаратилган бўлиб, уни байрам руҳида ўтказиш тавсия этилади.

Мактаб кутубхонасида ўтказиладиган **оммавий тадбирлар** ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиради, дунёқарашини кенгайтиради, уларнинг ахлоқий-эстетик сифатларини қарор топтиради. Тадбирлар ўқувчиларда ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, ўз миллати, аجدодлари яратган маданий-маърифий бойликлар билан фахрланиш ҳиссини уйғотди. Тадбирлар мунтазам равишда, ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, кутубхоначи ва мактаб ўқитувчиларининг ҳамкорлигида ташкил этилсагина ўз самарасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Салиева З.Т. Талабаларда маънавий маданиятни ривожлантириш технологиялари Монография. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016. – 170 б..
2. Сафарова Д.С. Китобхонлик маданиятини шакллантириш орқали ўқувчи-ёшларни турли ёт ғоялар таъсиридан ҳимоя қилиш// Замоновий таълим. – 2017. 6-сон. 37-42-бетлар.
3. Сирожиддин Саййид. Китобсиз келажак йўқ // Моҳият.- 2017. - 17 янв.
4. <http://abc.vvs.iu/Books/instrum/page0016/.asp>.
5. <http://dic.academic.ru/dic/ns17soico/4789>.
6. http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_14_7_656.pdf.